

Número 3

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 3 - 2014
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: *Archivo General de la Nación*

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 – CP 1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoopltlda.com.ar

Suscripción anual:

Individual: latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 32 U\$S

Director

Ulises Camino
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - CONICET

Comité Editorial

Secretaria:

Aniela Traba
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - CONICET

Sheila Alí
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA).

Federico Coloca
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA) - CONICET

Javier Hanela
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA).

Silvina Seguí
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA).

Edición y Diagramación

Sheila Alí
Aniela Traba

Corrección de idiomas

Florencia Eliana Ronco (Portugués)
Verónica Zuccarelli (Inglés)

Administración

Daniel Batres
Valeria Castiglioni
Cristal García
Juan P. Orsi

Comité Académico

Dr. Rodolfo Raffino
Dr. Mariano Ramos
Dra. Ana María Rocchietti
Dr. Daniel Schávelzon
Dr. Mario Silveira
Dra. Alicia Tapia

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana -
FADU-UBA**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**
de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 3

Lic. Daniel Batres

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Mariano Bonialián

Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba - CONICET. Argentina.

Dr. Horacio Chiavazza

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Argentina.

Dr. Gabriel López

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - CONICET. Argentina.

Dr. Rafael Labarca Encina

Laboratorio de Paleoecología, Instituto en Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile. Chile

Lic. Elizabeth Onega

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. Uruguay.

Dra. Ana María Rocchietti

Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario y Departamento de Historia, FCH, Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina.

Dr. Julio César Spota

Sección Etnohistoria, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dra. Alicia Tapia

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

CONTENIDOS

Editorial	9
-----------------	---

Prólogo

Sobre la arqueología de ciudades americanas del siglo XVI: un ensayo Horacio Chiavazza	13
---	----

Artículos

Algunas consideraciones sobre la posible influencia de la Reconquista en el urbanismo colonial americano <i>Ana Igareta</i>	23
---	----

Hacia la construcción de un mapa arqueológico de Quilmes (Buenos Aires): estrategias de trabajo y relevamiento preliminar <i>Florencia Vázquez, Verónica Martí y Natalia Stadler</i>	41
--	----

San José de Flores, de pueblo rural a barrio porteño <i>Ulises Camino</i>	59
--	----

Zooarqueología de la Casa Liniers <i>Mario Silveira</i>	75
--	----

Informes

Tras el pasado de una casa en San Pedro Telmo. Anselmo Aieta 1067 <i>Ricardo Orsini y Horacio Padula</i>	89
---	----

El enmaderado en San José de Flores. Adoquines de madera rescatados en Av. Rivadavia <i>Federico Coloca</i>	99
---	----

Atahonas en Chivilcoy: análisis petrográfico de las muelas
María Amanda Caggiano y Virginia Dubarbier 107

Excavaciones arqueológicas en Plaza Constitución, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Javier Hanela y Silvina Seguí 111

Entrevista

Dra. Ana María Rocchietti, *por Javier Hanela y Ulises Camino* 119

Normas Editoriales 129

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN PLAZA CONSTITUCIÓN, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Javier Hanela^I
Silvina Seguí^{II}

INTRODUCCIÓN

La Plaza Constitución se ubica actualmente en el barrio homónimo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su importancia reside en estar ubicada en un espacio estratégico para la circulación de la población, siendo que en uno de sus laterales se encuentra la cabecera del Ferrocarril General Roca, en la intersección de las calles Lima y Brasil (ver Figura 1). Esta estación es considerada, junto con la de Retiro, uno de los dos grandes polos ferroviarios; fue inaugurada el 1 de enero de 1887 (Esteve García 1934); operan desde allí servicios a la zona sur del Gran Buenos Aires y otras partes del país, como a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Figura 1.
Ubicación de la
Plaza
Constitución
en la Ciudad de
Buenos Aires.

^I Proyecto Arqueológico Flores - FFyL, Universidad de Buenos Aires.
javierhanela@hotmail.com

^{II} Proyecto Arqueológico Flores - FFyL, Universidad de Buenos Aires.
silvisegui@hotmail.com

A su vez, la Plaza Constitución cuenta desde la década de 1930 con la estación terminal sur de la línea C de la red de subterráneos de la ciudad (Esteve García 1934), la cual está interconectada con el subsuelo de la estación ferroviaria.

Otro de los sucesos relevantes en la historia de la Plaza fue la instalación de un mercado central en el año 1857, llamado el Mercado del Sur del Alto y prontamente designado con el nombre de Constitución. Todo se desarrollaba alrededor de este mercado adonde llegaban las carretas cargadas con todo tipo de mercaderías y productos para vender. Los primeros compradores de tierras fueron los mayoristas que las necesitaban como lugar para construir sus depósitos. Conjuntamente con esas localizaciones nacieron las pulperías y los negocios. La actividad comercial intensa hizo necesario un medio de transporte más rápido que sustituyera la circulación de carretas en la zona sur dando lugar al desarrollo del ferrocarril (Esteve García 1934).

LA EXCAVACIÓN

Entre los meses de febrero y marzo de 2013, debido a las posibles obras del nodo de circulación en la Plaza Constitución, la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. llevó adelante excavaciones arqueológicas para recuperar todo patrimonio cultural que pudiese existir en el subsuelo con el fin de identificar la posible existencia de construcciones antiguas que fuera necesario proteger. Estos trabajos se realizaron acorde a la Ley Nacional 25.743 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Habiendo solicitado el permiso obligatorio a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad, se cumplió con el fichado reglamentario exigido por la Ley en vigencia, procediendo al registrado y guardado del material cultural encontrado.

Las tareas consistieron en la excavación de 10 sondeos de 1 m x 1 m en distintos sectores de la plaza (ver Figura 2). Si bien la información histórica disponible indicaba la destrucción total del subsuelo en épocas anteriores (ver más adelante), se tuvo como objetivo descartar cualquier presencia de patrimonio histórico o cultural que pudiese ser destruido o alterado en las futuras obras públicas.

Se constató que en el cantero central de la Plaza, donde hoy se ubica el monumento a Castelli, a una profundidad variable de entre 1 m y 1,50 m se hace presente la losa del techo del subterráneo de la Línea C. En dicho cantero se realizaron 6 sondeos siendo uno de ellos ampliado a 1 m x 1,50 m.

Figura 2. Las áreas en blanco son los sectores excavados durante los trabajos arqueológicos.

También se analizaron dos trincheras de 4 m x 0,50 m, con una profundidad de 3 m, donde se notó la nula presencia de restos arqueológicos. Se puede observar la antigua presencia de restos de asfalto de una calle de uso temporal a 0,50 m de la superficie actual del solar y la presencia de caños a una profundidad de 1,50 m y 2 m (ver Figura 3).

Figura 3. Corte del perfil norte de la trinchera 2 donde se puede observar la presencia de restos de asfalto de una calle de uso temporal y los caños de gas y electricidad que atraviesan la misma.

MATERIAL RECUPERADO

La cantidad total de hallazgos fue de 632 fragmentos artefactuales (ver Tabla 1), la mayoría de los cuales corresponden a principios y mediados del siglo XX, y en general constituyen restos de adoquines. Hubo unos pocos fragmentos de vidrio y de loza que corresponden a finales del siglo XIX. Hay que tener en cuenta además la baja integridad del conjunto dada su alta fragmentación; esto se debe a la cantidad de obras que fueron realizadas en el predio a lo largo del tiempo, modificando la estratigrafía del terreno y además agregando rellenos con restos artefactuales.

Material	Cantidad	%
Lítico	322	50,9
Vidrio	118	18,7
Mat. Construcción	53	8,4
Metal	52	8,2
Loza	40	6,3
Óseo	24	3,8
Plástico	10	1,6
Gres	7	1,1
Porcelana	3	0,5
Cerámica	2	0,3
Madera	1	0,2
TOTAL	632	100

Tabla 1. Proporciones de las distintas categorías de materiales recuperados (N=632)

CONCLUSIONES

Es de destacar la baja densidad de hallazgos de cultura material y su elevada tasa de fragmentación en todas las excavaciones realizadas en la plaza, debido a la extensa cantidad de obras realizadas en el sitio con anterioridad. Allí fue construido el Subte C en la década de 1930 (ver Figuras 4 y 5), y entre otras intervenciones hay que incluir la apertura de calles temporales sobre la plaza (ver Figura 6). También es interesante apreciar los montículos de tierra tosca utilizadas en los rellenos durante los labores de construcción del subte (ver Figura 7).

Figura 4. Fragmento de la revista "Hormigón y Acero" de Mayo de 1934 (Madrid), que muestra la destrucción del subsuelo de manera casi absoluta en toda la plaza (Esteve García 1934).

Figura 5: Construcción del subte en Plaza Constitución. Nótense que se excavó varios metros bajo el nivel actual, no dejando resto alguno del pasado. (Esteve García 1934).

Figura 6: Se observan los trazados momentáneos de calles sobre la Plaza Constitución para permitir la circulación mientras se realizaban las obras del subte C (Esteve García 1934).

Figura 7. Se observan grandes acumulaciones de tierra que luego serían utilizadas como rellenos (Esteve García 1934).

PALABRAS FINALES

Los pocos materiales recuperados en la excavación de la Plaza Constitución pueden ayudarnos a conocer más sobre la vida cotidiana y las costumbres de la vida pasada de la ciudad (Camino 2010). Ya que nos permite ver la modificación sucesiva y la reutilización de los espacios en un contexto tan cambiante como es la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez estos trabajos nos permiten identificar el registro arqueológico de la urbe de Buenos Aires en un entorno versátil, como se puede notar en los cambios arquitectónicos por los cuales se vio atravesada en distintos momentos de su historia (Bra 2000). Notamos la necesidad de reflexionar sobre la necesidad de fomentar la preservación y el cuidado del patrimonio arqueológico, el cual resulta efímero si no se tiene conciencia de ello.

En este tipo de excavaciones juega un rol preponderante el arqueólogo, como mediador entre diferentes actores sociales, teniendo en cuenta los intereses encontrados de estos agentes. En este sentido, estos nuevos tiempos y el interés que muestra la comunidad para que se realicen los estudios de impacto arqueológico, transfieren la responsabilidad al arqueólogo para estar a la altura de las nuevas necesidades, fomentando una visión más amplia sobre el manejo del patrimonio de la ciudad. En este sentido, también consideramos necesario repensar algunas normativas vigentes sobre el registro y cuidado del patrimonio arqueológico, en base al nuevo contexto social.

AGRADECIMIENTOS

Queríamos agradecer a todos nuestros compañeros de Arqueocoop Ltda. y a Ricardo Orsini, con quienes llevamos a cabo las excavaciones en Plaza Constitución. También a los vecinos del barrio de Constitución por su buena predisposición, y a todas aquellas personas que se acercaron a preguntar mostrando interés en el trabajo que estábamos realizando.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bra, G.

2000. La construcción de Buenos Aires. *Historia de las ciudades. Una revista de Buenos Aires* 5. Buenos Aires.

Camino, U.

2010. Rellenos Porteños. *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana*, 3:101-123. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.

Esteve García, J.

1934. Una obra española en América: El metropolitano en Buenos Aires. *Revista Hormigón y Acero*. Madrid, España.